

UO'K: 811.161.1:811.512.133'37:39

КОНЦЕПТ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАЗДНИКОВ В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ

Соипова Нилуфархон Дилшодбек кизи,
«University of economics and pedagogy» НВУЗ
Ассистент-преподаватель
кафедры «Узбекского и русского языков»
soipovanilufarxon@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20524485>

Аннотация. В исследовании рассматривается анализ религиозных праздников в русской и узбекской национальных традициях, представляющие собой уникальную идентичность. А также уделено особое внимание классификации православных праздников, примером могут служить религиозные праздники такие как Рождество Христово, Пасха и Крещение, а к числу мусульманских входят Рамазан хайит и Курбан хайит. Во время анализа было раскрыто хронология их развития, религиозная значимость и культурные ценности празднования. Исходя из вышеперечисленного выявлено, что религиозные праздники способствуют укреплению культурной значимости, сохранению исторической памяти и развитию межкультурного диалога. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших исследований в области этнокультурных и религиоведческих дисциплин.

Ключевые слова: идентичность, православные праздники, мусульманские праздники, культурные ценности, межкультурный диалог, этнокультура, религиоведение.

Annotatsiya. Tadqiqotda rus va o'zbek milliy an'analaridagi diniy bayramlar tahlil qilinib, ularning o'ziga xos identiklikni namoyon etuvchi hodisa ekanligi yoritilgan. Shuningdek, pravoslav bayramlarining tasnifiga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, ularga Masihning tug'ilishi (Rojdestvo), Pasxa va Cho'qintirish (Kreshcheniye) bayramlari misol sifatida keltirilgan. Musulmon bayramlari qatoriga esa Ramazon hayiti va Qurbon hayiti kiritilgan. Tahlil jarayonida ushbu bayramlarning shakllanish va rivojlanish xronologiyasi, diniy ahamiyati hamda bayramlarni nishonlash bilan bog'liq madaniy qadriyatlar ochib berilgan. Tadqiqot natijalari diniy bayramlar madaniy ahamiyatni mustahkamlash, tarixiy xotirani saqlash va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Olingan natijalardan etnomadaniyat va dinshunoslik yo'nalishlaridagi keyingi tadqiqotlarda foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: identiklik, pravoslav bayramlari, musulmon bayramlari, madaniy qadriyatlar, madaniyatlararo muloqot, etnomadaniyat, dinshunoslik.

Annotation. The study examines the analysis of religious holidays in the Russian and Uzbek national traditions, which represent a unique identity. Special attention is also paid to the classification of Orthodox holidays, such as religious holidays such as Christmas, Easter and Epiphany, and Muslim holidays include Ramadan Hayit and Eid al-Adha. During the analysis, the chronology of their development, religious significance and cultural values of the celebration were revealed. Based on the above, it has been revealed that religious holidays contribute to strengthening cultural significance, preserving historical memory and developing intercultural dialogue. The results obtained can be used for further research in the field of ethnocultural and religious studies.

Keywords: identity, Orthodox holidays, Muslim holidays, cultural values, intercultural dialogue, ethnoculture, religious studies.

Введение. Религиозные праздники считаются важным концептом формирования культурной идентичности и духовного мира общества. В русской и узбекской традициях они выступают как отражение религиозных взглядов, а также демонстрируют себя как средство передачи ценностей и сохранения исторической памяти. В глобальных условиях изучение обрядов открывает путь к развитию межкультурного понятия, усилившее взаимное уважение и достоинство среди различных групп этноса.

Основной **целью** данной работы является изучение культурных ценностей русского и узбекского национальных традиций, а также оценивание их духовного, культурного и социального значения.

Для достижения поставленной цели были выявлены ряд **задач**:

- определить ключевые православные и исламские праздники;
- классифицировать обряды и традиции их проведения;
- раскрыть духовные ценности и социальную систему;
- исследовать их значимость в поддержании национальной идентичности, а также при укреплении семейных связей.

Актуальность работы взаимосвязана с определением необходимости умения понять, что религиозные праздники основываются на формировании культурной самобытности и развитии коммуникации между представителями разных конфессий. Полученные результаты помогают раскрыть общие духовные и социальные концепты празднования и специфику этнографических черт.

Таким образом, подчеркивается роль религиозных праздников, сохраняя их национальную универсалию, а также передача культурных ценностей из поколения в поколение.

Литературный анализ и методы исследования. Данный вид анализа основывается на изучении научных, исторических и народных источников. В исследованиях, посвященных русской культуре, особое внимание уделяется православным праздникам как главная часть духовной жизни этноса. Ученые отмечают, что такие праздники, как Рождество, Пасха и Крещение, показывают не только религиозные концепты, но и богатую систему народных обычаев, обрядов. В работах по этнографии раскрывается тесная связь православных праздников с этнографическим календарем, аграрными традициями и семейными ценностями.

В научной литературе узбеков религиозные праздники изучаются в контексте исламской культуры и традиций нации. Значимой частью исследований являются места, где описаны Рамазан и Курбан хайит, в которых классифицируется их духовная семантика, правила поведения и общественная роль. Учёные подчеркивают, что мусульманские праздники в Узбекистане взаимосвязаны с

национальными обычаями, такими как гостеприимство, чтение старшего поколения и благотворительность.

Сравнительный анализ материалов показывает, что в обеих традициях есть сходства, способствующая сохранению культурной универсалии и передаче нравственных ценностей. Несмотря на различие в религиозных функциях, в науке рассматривается связь гуманистических идей, лежащих в корне праздничных практик.

Для комплексного изучения настоящей работы были использованы общенаучные и специальные методы.

Ключевым методом выступает сравнительный анализ, который направлен на определение сходств и различий в православных и исламских праздничных работах. Этот подход раскрывает общие духовные ценности и культурные особенности.

Следующим методом является описательный, с помощью него были систематизированы информации о религиозных праздниках, их обрядах и традициях.

А также были использованы методы анализа и культурологии, направленные на интерпретацию и обобщению изучения культурной системы.

Таким образом, проведенный анализ подтверждает, что религиозные праздники занимают значительное место в культурной и духовной жизни народов и являются важным фактором межкультурного взаимодействия.

Результаты и выводы исследования. В процессе проведенного исследования раскрыты корневые особенности религиозных праздников в русской и узбекской национальных традициях.

Анализ вывил, что в русской традиции основную роль играют православные праздники, такие как Рождество Христово, Пасха и Крещение. Примером может служить образы проведения праздников:

- Рождество отпразднуется в сопровождении семейных ужинов и колядований, что показывает идеологию единства и духовного общения [1:45,3:112];
- Пасха включает обряды освящения куличей и яиц, которые являются символами возрождения и обновления жизни [2:214,4:98];
- Крещение взаимосвязано с обрядом освящения воды и традицией купания младенцев, и это истолкуется как духовное очищение [2:220].

Ключевыми праздниками узбекской национальной традиции являются исламские праздники – Рамазан хайит и Курбан хайит. Основные интерпретации праздников следующее:

- в празднике Рамазан хайит приходит после завершения поста. В нем раздаются милостыни(садака), люди занимаются благотворительностью, а также посещают родных [5:67];

- а Курбан хайит связывают с жертвоприношением, при котором распределяется мясо между семьей, близкими и теми, кто нуждается в помощи. Характерной чертой этого праздника является ценность социальной справедливости и помощи [5:89].

При сравнительном анализе выявлены сходства двух разных религий [3:118];

- в Пасхе и Рамазане присутствуют традиции семейных обычаев и гостеприимства;

- проведение благотворительства, помощь нуждающимся людям [6:54].

Вместе тем найдены различия:

- в православных праздниках более развиты церковные обряды и символы [4:105];

- исламские праздники акцентируются на соблюдение религиозных предписаний (пост, жертвоприношение) и общественной ответственности [7:140].

Таким образом, праздники играют ключевую роль в сохранении традиций, а также являются причиной укрепления семейных ценностей, развивающих межкультурный диалог. Изучение этих ценностей помогают понять духовное и культурное наследие социального общества.

Заключение. В итоге проведенного анализа было выявлено, что религиозные праздники имеют основное место в культурной и духовной жизни русского и узбекского народа, которые выступают как значимый фактор систематизации национальной идентичности. Исследование показало общность ценностных направлений, выполняющие похожие социальные функции.

Были приведены конкретные примеры для установления различий и сходств между русскими и узбекскими национальными праздниками. А также выявлено, что Рождество Христово, Пасха и Крещение играют важную роль при укреплении семейных традиций, сохранении обрядов. В свою очередь, Рамазан хайит и Курбан хайит акцентируют внимание на нравственные принципы.

При сравнении двух религиозных праздников определены, что они выполняют объединяющую функцию, которая способствует в развитии общественных связей. Но при этом различаются в проявлении обрядовых практик и религиозных символов: православной более выраженная церковно-ритуальная направленность, а исламские ориентируются на соблюдение религиозных предписаний.

Таким образом, религиозные праздники являются важным элементом культурного наследия и универсальным механизмом передачи духовных ценностей.

Их изучение способствует более глубокому пониманию национальных традиций и играет значимую роль в развитии межкультурного диалога в современном обществе.

Список использованных источников:

1. Афанасьев, А. Н. Народные русские праздники и обряды / А. Н. Афанасьев. — Москва : Эксмо, 2010. — 256 с.
2. Токарев, С. А. Религия в истории народов мира / С. А. Токарев. — Москва : Республика, 2005. — 543 с.
3. Костомаров, Н. И. Домашняя жизнь и нравы русского народа / Н. И. Костомаров. — Москва : Наука, 2008. — 398 с.
4. Абдуллаев, К. Ислам и традиции узбекского народа / К. Абдуллаев. — Ташкент : Узбекистан, 2015. — 212 с.
5. Исламов, А. Религиозные праздники в исламе / А. Исламов. — Ташкент : Фан, 2013. — 176 с.